

QORAMOLLAR MAHSULDORLIGI

Murodov Botir Yoqubovich

Qishloq xo'jalik hayvonlarini urchitish va ko'paytirish yo'nalishi 2 - kurs magistiri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7679750>

Annotatsiya. Ushbu maqolada qoramollar mahsuldorligi, sigirlarning sut mahsuldorligi, qoramollarning go'sht mahsuldorligi hususida fikr yuritiladi.

Kalit so'zlar: sut mahsuldorligi, yog' kislotalari, Sutni qayta ishlash, nerv va ichki sekresiya bezlari, Laktasiya parhez oziq-ovqat, oziqa quvvati, sarig'yog', pishloq, nordon sut.

ПРОДУКТИВНОСТЬ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА

Аннотация. В этой статье рассматривается продуктивность крупного рогатого скота, молочная продуктивность коров, мясная продуктивность крупного рогатого скота.

Ключевые слова: молочная продуктивность, жирные кислоты, переработка молока, нервные и эндокринные железы, кормление грудью диетическое питание, пищевая ценность, масло, сыр, кислое молоко.

CATTLE PRODUCTIVITY

Abstract. This article will focus on cattle productivity, dairy productivity of cows, meat productivity of cattle.

Keywords: milk productivity, fatty acids, milk processing, nerve and internal secretion glands, lactation dietary food, nutrient capacity, yolk, cheese, sour milk.

Qoramollarning asosiy mahsuloti bo'lib sut va go'sht hisoblanadi. Mahsuldorlik darajasi hayvonlarning zotiga, o'stirish va foydalanish sharoitlariga bog'liq.

Sigirlarning sut mahsuldorligi. Sigir suti to'yimli va mazali oziq-ovqat mahsuloti bo'lib, tabiiy va qayta ishlangan holda foydalaniladi. Sigir suti tarkibida 12,5-13% quruq modda, shundan 3,8% yog', 3,3% oqsil, 4,6% sut qandi va 1% atrofida kul mavjud. Sutning tarkibida 200 dan ortiq to'yimli moddalar bo'lib, ular inson tanasi tomonidan oson hazmlanadi. Sutning tarkibida 20 xil vitaminlar, 30 xil ferment, 20 xil mikro va 10 xildan ko'p makro elementlar mavjud. Sut yog'ining tarkibida 150 dan ortiq yog' kislotalari va 20 dan ko'p aminokislotalar mavjud. Inson tanasida sut yog'i 95%, oqsili va qandi 98% hazmlanadi. Yuqoridagilarni inobatga olganda sut muhim parhez oziq-ovqat hisoblanadi. Sigir tanasi tomonidan oziqalar oqsili samarali o'zlashtiriladi. Sog'in sigirlar 40 kg to'yimli moddadan 2-2,4 kg hayvon oqsili paydo qiladi, xuddi shu oziqa bilan qoramollar bo'rdoqilanganda faqat 400 gramm hayvon oqsili hosil bo'ladi.

Sigirlar sut hosil qilishi uchun oziqa quvvatining 50%, qoramollarning semirishda esa faqat 17% samarali foydalaniladi. Sigirlar 100% oziqa birligi iste'mol qilib, 100 kg sut ishlab chiqaradi, uning tarkibida esa 315 Mdj energiya mavjud bo'lgani holda, shuncha oziqa evaziga qoramollarni 22 kg semirtirish mumkin, qaysiki uning tarkibida hammasi bo'lib 260 Mdj mavjud. Shuning uchun sut ishlab chiqarish chorva mahsulotlari ichida eng samaralisi bo'lib hisoblanadi. Chunki sut ishlab chiqarishni ko'paytirish bilan insolarni hayvonot oqsiliga bo'lgan talabini tezroq qonidirish mumkin. Sutni qayta ishlash natijasida juda noyob sarig'yog', pishloq, nordon sut mahsulotlari ishlab chiqarish mumkin. Bu mahsulotlar ilmiy asoslangan meyorlarda iste'mol qilish insonlarni to'yimli moddalarga bo'lgan talablarini qondirishda muhim o'rin tutadi. Keyingi davrda jahon miqyosida yangi sutni iste'mol qilishni kamayishi, pishloqni iste'mol qilishni ko'payib

borayotganini guvohi bo'lamiz. Sigirlar sut mahsuldorligi sigirlarningzotiga, individual xususiyatiga yoshiga, fiziologik holatiga, oziqlantirish va saqlash sharoitlari yil fasllari va boshqa qator omillarga bog'liq. Sut tarkibidagi yog'ning miqdori turli omillar ta'siri ostida tez o'zgarishini kuzatishimiz mumkin. Lekin sutni oqsili ayniqsa qand va madanli moddalar kam o'zgaradi Sut tarkibidagi A vitamini va ba'zi biologik aktiv moddalar tez-tez o'zgarib turadi.

Sigirlarda sut hosil bo'lish hususiyatlari. Sut sigirlar sut bezining mahsulotidir. Qon tarkibidagi to'yimli moddalardan sut bezining sekretor hujayralarida biosintez natijasida sutning tarkibiy qismi hosil bo'ladi. Sut tarkibi vitaminlar, gormonlar fermentlar va madanli moddalar to'g'ridan-to'g'ri qon tarkibidan sutga o'tadi. Sut hosil bo'lishi ananing barcha a'zolari faoliyati bilan bog'liq, ayniqsa bu jarayonda nerv va ovqat hazm qilish a'zolarining xizmati katta, bundan tashqari bu jarayonda qon aylanish va ichki sekresiya bezlari faol ishtirok etadi. Sut hosil bo'lishi nerv va ichki sekresiya bezlari tomonidan boshqarib turiladi. Ichki sekresiya bezlaridan gipofizning gormonlari muhim o'rin tutadi.

Yelinda hosil bo'lgan sut moddalari (yog', oqsil, qand) qonning shu moddalaridan keskin farq qiladi. Masalan sutning kazein, albumin, globulin oqsillaridan faqat globulin oqsili qon globuliniga uxshaydi. Sut yog'i ham o'z tarkibi va xossalari bilan hayvon tana, oziqa va qon zardobi yog'laridan farq qilishini ko'rsatish kerak. Ba'zi yog' kislotalari faqat sut yog'ining tarkibida uchraydi xolos, xulosa qilish mumkinki ular sut bezlarida hosil bo'ladi. Sut qandi (laktoza) sut bezlarida qon glyukozasidan hosil bo'ladi. Sut yelin to'lgunga qadar hosil bo'ladi, keyin bu jarayon to'xtaydi.

Shuning uchun yelinni vaqti-vaqti bilan sutdan bo'shatib turish yangi sut hosil bo'lishiga sabab bo'ladi va sigirlardan ko'p sut sog'ib olish omili bo'lib hisoblanadi. Sut ajralishi - murakkab refleks jarayon bo'lib u buzoqning emishi va sog'ish bilan bog'liq: bu jarayonda buzoq emishni, yoki sog'uvchi sog'ishni boshlagandan keyin yelindagi nerv reseptorlari orqali xabar bosh miyaga boradi va undan buyruq gipofiz beziga keladi, natijada oksitosin gormoni ajralib qonga qo'yiladi, u qon bilan yelenga borib uning barcha hajmidagi sutning ajralib chiqishiga sabab bo'ladi. Sigirlarning sut berish tezligi turlicha bo'lib bu ko'proq irsiy belgi hisoblanadi. Shuning uchun muhim ko'rsatkich bo'lib sigirlarni mashinada sog'ishga mosligini aniqlaydi. Sut bezining rivojlanishi va faoliyati urg'ochi sut emizuvchilarning jinsiy faoliyati bilan bog'liq bo'lib, jinsiy balog'at yoshiga to'lishi bilan boshladi, uning asosiy faoliyati g'unajin tuqqandan keyin ro'y beradi. Sigirlarning sut berish davomiyligi (laktasiya davri) zotli sigirlarda iydirish, yaxshi oziqlantirish va saqlash sharoitlari natijasida 305 kun va undan ko'proq davom etadi. Ishlab chiqarish sharoitida sigirlarning sog'imining davomiyligi 300305 kun bo'lib 55-60 kun dam olgani ma'qul. Bunday holat sigirlardan yilda bir bosh buzoq va yuqori sut mahsuldorligini ta'minlaydi. Sigir tuqqandan sutdan chiqqangacha bo'lgan davr laktasiya davri yoki laktasiya deb ataladi. Laktasiya davrining oxirida sigir sutdan chiqariladi.

Sigirning sutdan chiqqandan tug'ishgacha bo'lgan davri bo'g'oz sigirlarni dam olish davri hisoblanadi. Sigir tuqqanidan 20-30 kundan keyin qochirilishi mumkin. Sigir tuqqandan otalangungacha bo'lgan darvga servis davri deb ataladi. Servis davrining davomiyligi laktasiya davrining muddatiga ta'sir qiladi. Servis davri qisqa bo'lsa laktasiya qisqarib sut kamayadi, servis davri meyordan cho'zilib ketsa yilda sigirdan bir bosh buzoq olish imkoniyatidan mahrum qiladi. Sigir tuqqanidan keyin tez qochirilsa laktasiya davri qisqaradi, kech qochirilsa sigir tug'ishdan oldin yetarlicha dam olmasdan, to'yimli moddalar zahirasini tashkil qila olmaydi. Qisir qolgan

sigirlarda laktasiya davri uzayadi yoki ularni ko'plari o'z-o'zidan sutdan chiqib ketadi, yoki sut mahsuldorligi keskin kamayib ketadi. Eng xavfli qisir sigirlarning podani to'ldirish qobiliyati susayadi.

Tug'ishdan-tug'ishgacha bo'lgan davr bir yil bo'lishi kerak, undan 305 kun laktasiya davri va 60 kun dam olish davriga to'g'ri keladi. Alohida sersut sigirlarga bu davrni 1,0-1,5 oygacha cho'zish mumkin. Laktasiya davomida sigirlar sut mahsuldorligi bir xilda bo'lmaydi. Tug'imdan keyin 2-3 oyda sigirlar eng yuqori sut mahsuldorligiga ega bo'ladi. Keyin u laktasiya oxirigacha oyma-oy kamayib boradi (bir oyga taxminan 6 %). Laktasiya davrida sigirlar sut mahsuldorligini o'zgarishiga grafik usulda ifodalanishi laktasiya egri chizigi deb ataladi.

Laktasiya egri chiziqining ko'rinishi sigirning mahsuldorligiga, irsiyatiga, individual xususiyatiga, oziqlantirish va saqlash sharoitiga, fiziologik holatiga bog'liq. Ayniqsa u sigirlarni tuqqandan keyin iydirishga (razdoy) bog'liq. Bundan tashqari bu ko'rsatkichga sigirning tug'ish fasli va boshqa omillar ta'sir qiladi. Yaxshi sharoitlarda saqlanagan turli sigirlarning bu ko'rsatkichi bir-biridan keskin farq qiladi. Laktasiya egri chizig'i yuqori va muqim bo'lgan sigirlar sut mahsuldorligi, tez o'zgaruvchan laktasiya egri chizig'iga ega bo'lgan sigirlarga nisbatan ancha yuqori bo'ladi, laktasiya egri chizig'i muhim bo'lmagan sigirlar ko'pincha muddatidan oldin sutdan chiqib ketadilar. Sigirlar tuqqandan keyin 7-10 kun o'g'iz suti beradi, u oddiy sutdan o'zining tarkibi va xossalari bilan keskin farq qiladi. U quyuc bo'lib, sarg'ich rangga sho'roq ta'mga va o'ziga xos xidga ega. Uning tarkibida 26% quruq modda, shundan 15% oqsillar asosiy qismi albumin va globulin bo'ladi, yog' - 6,3%, madanli moddalar va vitaminlar 4% atrofida bo'ladi. O'g'iz suti yangi tug'ilgan buzoqlar uchun zarur bo'lib iste'molga uncha yaroqli emas. Yog' olish sigir tuqqandan 7 kun, pishloq qilish uchun 10 kundan keyin ishlatiladi. Laktasiya davomida sut tarkibi yog'dan tashqari ko'rsatkichlar kam o'zgaradi. Ko'pgina sigirlarda laktasiyaning 2-3 oyida sutni tarkibidagi yog' miqdori 0,20,4 % kamayadi, undan keyin u sutdan chiqqanga qadar oshib boradi.

Ko'p hollarda sutning yog'i oshib borishi bilan uning oqsilli ham ortib boradi. Sutning tarkibida vitaminlar miqdori faqat oziqaga bog'liq, asosan sutning tarkibi sigirlar sutdan chiqish oldidan ancha o'zgaradi. Laktasiya davri sigirni barcha a'zolar faoliyatini kuchayishini talab qiladi. Sermahsul sigir bir kecha-kunduzda 100 kg dag'al, shirali va yem oziqlar iste'mol qilishi bunga asos bo'la oladi. 1 kg sut hosil bo'lishi uchun sigir yelinidan 500 litr qon oqib o'tadi. Shuning uchun yaxshi rivojlangan yelin sersutlikni dastlabki belgisi hisoblanadi. Sermahsul sigirlarda yelin vazni 8-20 kg tashkil qiladi. U sut bilan to'lganda 40 kg ga yetadi. Sigirlar asosan bir kecha-kunduzda 2 marta sog'iladi, ko'p marta sog'ish iqtisodiy jihatdan o'zini oqlamaydi. Sermahsul, birinchi tug'im va yangi tuqqan sigirlarni 3-4 oygacha 3 marta sog'ish maqsadga muvofiq, shunda kunlik sog'im ko'payadi.

Sigirlarning sut mahsuldorligi yelin hajmi, shakli, qattiq-yumshoqligi, so'rg'ichlar rivojlanishi va joylashishiga, bundan tashqari sut venasi, hamda sut qudug'ining katta -kichikligiga bog'liq. Sigirlarning mashinada sog'ishga moslashganligi alohida andozalar asosida aniqlanadi.

Qoramollarning go'sht mahsuldorligi. Qoramol go'shti yuqori to'yimligi va oziq-ovqat sifatleri bilan boshqa go'shtlardan o'larok, jahon miqyosida barcha xalqlar tomonidan so'yib iste'mol qiliniladi. Ayniqsa maxsus boqilgan go'shtdor qoramollar go'shti o'zining "marmarsimon" tuzilishi, xushta'mligi bilan ajralib turadi. Mamlakatda ishlab chiqarilayotgan mol go'shti asosan sut yo'nalishidagi yosh va puchak qilingan mollar hisobiga to'g'ri keladi. Go'sht

yo'nalishidagi mollardan olinadigan go'sht nisbat jihatdan juda kam, chunki ushbu soha mamlakatimizda keng tarqalmagan. Jami ishlab chiqarilayotgan qoramol go'shtining 70% yosh va 30% puchak qilingan mollarga to'g'ri keladi. Qoramol go'shti boshqa go'shtlardan muskul va yog' to'qimalarining nisbati bilan farqlanib, uning tarkibida muskul to'qimasi ko'proq bo'lishi bilan ajralib turadi. Unig tarkibida xolestirin modda qo'y yoki cho'chqa go'shtiga nisbatan ancha kam. Qoramol go'shti to'yimlilik uning tarkibida almashtirib bo'lmaydigan aminokislotalarga boyligi bilan ajralib turadi. Unda arginin, lizin, metionin, triptofan, sistin, tirozin, gistidin kabi aminokislotalarga boy. Bundan tashqari uniig tarkibi yog' kislotalari mineral va vitaminlarga boy. Shuning uchun ham uning inson tanasi tomonidan 95% hazmlanadi. Go'shtning sifat ko'rsatkichlari belgisi bo'lgan uning morfologik va kimyoviy tarkibi hayvonning zotiga, jinsiga, yoshiga, semizlik darajasi, oziqlantirish va saqlash sharoitlariga bog'liq bo'ladi. Qoramol nimta go'shti tarkibida turli omilar natijasida muskul to'qimasi 42-68%, yog' 14-30%, suyak 13-20% va biriktiruvchi to'qima, pay va tog'aylar 10-14% bo'ladi. O'rtacha semizlikdagi voyaga yetgan qoramol go'shtining tarkibi quyidagicha bo'ladi; suv 66%, oqsil 20%, yog' 23%, madanli moddalar 1,0%, 1 kg shu sifatdagi qoramol go'shtining to'yililik darajasi 7560 Kdj. Buzoq go'shtida suv miqdori ko'p bo'lib (72%), yog'ning (15%) va biriktiruvchi to'qimaning miqdori ancha kam bo'ladi.

Qoramolning go'sht mahsuldorligiga ta'sir qiluvchi asosiy omil hayvonning zoti hisoblanadi. Ayniqsa go'sht yo'nalishidagi qoramollar yuqori go'sht mahsuldorligiga ega bo'ladi. Ular o'zlarining tez yetiluvchanligi, so'yim chiqimining yuqori bo'lishi va ajoyib go'sht sifati bilan ajralib turadi. Ularnig tirik vazni 600-1000 kg, so'yim chiqimi 65% bo'lib, yaxshi bo'rdoqilanib, 1kg vazn ortishi uchun kam oziqa sarflaydi. O'zbekistonda asosiy go'sht yo'nalishidagi zotlar qozoqi oqbosh, santagertruda, aberdin anguss zotlari bo'lib ularning go'shtining to'yimlilik yuqori bo'lib mazaligi jihatdan yuqori baholanadi. Ko'pgina sut va ayniqsa sut-go'sht yo'nalishidagi qoramollarning ham yuqori go'shtdorlik imkoniyatlari borligi aniqlangan.

REFERENCES

1. Bakanov V.N., Menkin V.K. Kormleniye selskoxozyaystvennykh jivotnykh. M. «Agropromizdat», 1989.
2. Barabanshikov N.V. Molochnoye delo. M. «Kolos», 1983.
3. Jitenko P.V. Texnologiya produktov uboya jivotnykh. M. «Agropromizdat», 1984.
4. Ionis N.I., Starchikov I.N. Ptisevotstvo. M. «Agropromizdat», 1990.
5. Lisisin A.P. Razvedeniye selskoxozyaystvennykh jivotnykh. M. «Agropromizdat», 1987.